

Коренев Евгений Федорович

Преподаватель географии

Кулюшевская средняя школа

Особенности генезиса, населения

южных районов Удмуртии в 13-15 веках

Аннотация: Образование Арского государства, на территории южной Удмуртии и их слияние с другими народами и выделение в обособленную группу из Казанского ханства. Борьба с исламизацией за сохранение традиционных верований.

Ключевые слова: Волго-Камье, Удмурты, Мордовский, Чюважский, Черемиский, Воитецкий,

Во все времена Нижнее Прикамье населяли финно-угорские племена, составлявшие основную часть удмуртского народа. Из-за угрозы уничтожения разноязычными племенами и народами, наступавшими в Волго-Камье, нижекамские и привятские удмурты в конце I тыс.н.э. объединились и создали своё государство - княжество с центром в Арске. Удмурты - один из уникальнейших народов России. Давайте узнаем об удивительных удмуртах подробнее.

Итак, южные удмурты. Впервые упоминаются в хрониках арабских путешественников, посещавших северное Поволжье и берега рек Вятки с Камой (прародина удмуртов) еще в XI-XII вв. Прежде удмуртов на Руси именовали вотяками (от названия Вятка) или арами (т.е люди, пахари, откуда "Арская

земля" и название города Арск в Татарстане). Самоназванием удмуртский народ стали величать только после революции. Сами удмурты относятся к пермской группе финно-угорских народов. То есть, их ближайшие родственники - живущие немного севернее коми-пермяки. Чуть дальше от удмуртов - соседние марийцы, мордовцы. Далее - финны, карелы, эстонцы. И, наконец, самые дальние - венгры. Считается, что удмурты как особый этнос окончательно сложились в I-м тысячелетии нашей эры. Выделившись из широкого конгломерата пермских финно-угорских племен, на который огромное влияние оказали соседи: ираноязычные скифы, тюрки, славяне. Первые сведения об удмуртах под экзоэтнонимом **ар** появились в IX-XII вв. в сообщениях арабских, персидских еврейских авторов; от хазар, булгар, позже – от татар он попал в русские письменные источники. Так, в XVI в. один из участников Казанского похода Ивана Грозного князь Андрей Курбский об этническом составе Казанского ханства оставил такую запись: «Кроме Татарска языка, в том царстве пять различных языков: Мордовский, Чюважский, Черемиский, *Воитецкий*, або *Арский* (т. е. удмуртский). Арское (Удмуртское) княжество, существовавшее в составе Булгарского государства, позже - Казанского ханства, имело особое положение - определённую самостоятельность и автономию. Ни одно важнейшее событие в ханстве не проходило без участия арских князей, особенно это ярко проявилось в дни Казанской войны с русскими войсками. Удмурты Арской земли не раз с оружием в руках защищали свою честь, своё отечество от неприятелей, нередко проявляли своё несогласие или же восставали против самого хана - главы государства. Были и бунты против исламизации приверженцев древнеудмуртских (языческих) верований. В 1496 г. на Казанский престол, изгнав московского ставленника Мухаммеда Эмина, воссел выходец из Сибирского Ханства царевич Мамук, из династии Шейбани, вероятно, против воли арских князей, ибо вскоре хан Мамук затеял поход против удельного

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Арского княжества, Но жители княжества подняли восстание против него и изгнали отпрыска из рода хана Батыея с Казанского престола. О том, какую огромную роль в Казанском ханстве играло Удмуртское княжество, говорит и такой факт: при осаде Казани 150-тысячным (по другим источникам 500-тысячным) войском Ивана Грозного три полка русских войск "...пошли воюючи и сёла жгучи..." к Арскому городку. Это было в сентябре 1552 года. Крепость защищали более 15000 бойцов. Русские применили пушки и пищали. Через два дня после ожесточённых боёв Арская крепость пала: 5000 оставшихся в живых, в т.ч. 12 арских князей, были уведены в плен для принятия присяги на подданству Русскому государству, многие были умерщвлены. 2 октября 1552 года под ударами войск Ивана Грозного ханская Казань пала, вместе с этим вся территория с живущими на ней народами - удмуртами, марийцами, татарами, чувашами, мордвой и отчасти башкирами, - перешла в руки Московского государства. В конце года начался сбор дани новой администрацией. Злоупотребления в сборе дани вызвало недовольство местных народов. В 1553 году вспыхнуло мощное восстание в Арской (удмуртской) и Луговой (марийской) стороне. О вхождении в состав Казанского ханства ряда тюркоязычных и финно-угорских народов сообщается в источниках. Так, например, в русских летописях при описании похода московского войска на Казань в 1469 году приводится такой эпизод: пленный, сбежавший из Казани, пришел в лагерь русского войска, стоявшего на Волге, и сообщил о том, что «дополна собрался на них царь казанской Обреим (Ибрагим) со всею землею своею, с Камскою и с Сыплинскою и с Костятцкою и з Беловоложскою и Вотяцкою и з Бакшырскою». Камская и Беловоложская – это земли выше по Каме и по Белой (Агидель); Сыплинскую землю исследователи отождествляют с нынешней ципьинской на севере Татарстана в бассейне реки Шошмы; под Костятцкою надо подразумевать земли на северо-востоке, занятые иштяками – тюркизированными уграми; вотяками раньше называли удмуртов,

следовательно, Вотяцкая земля – это удмуртская. Башкирскую землю летописец несколько искаженно назвал «Бакшырскою». А вот более четко и конкретно, совершенно понятным современному читателю без особых комментариев определил этнический состав Казанского ханства Андрей Курбский – участник взятия Казани в 1552 году, один из воевод в армии Грозного: «ибо, кроме татарского языка, в том царстве 5 различных языков: мордовский, чувашский, черемисский, воитецкий, або арский (удмуртский), пятый башкирский». Не трудно понять, что здесь названы народы, говорившие на этих языках. Перечисленные выше народы, таким образом, находились в составе Казанского ханства. Все они, живя в этом государстве, платили ему дань. Впрочем, такая обязанность ложилась и на основное, коренное население ханства – казанских татар (о дани и других формах налогов мы еще поговорим отдельно). Татары занимали основные, центральные земли ханства – это главным образом Заказанье, т. е. довольно обширная область к северу от Камы между Волгой и Вяткой. Значительная часть татарского населения проживала также на Горной стороне – в правобережье Волги и в бассейне Свияги, в ее среднем и нижнем течениях. Менее заселенными являлись тогда земли восточнее Вятки на Елабужской стороне и, конечно, степное Закамье – там татарские поселения располагались чересполосно лишь по берегам Камы, Черемшана и некоторых небольших рек северо-западной части закамской низменности.

Список литературы:

1. Археология СССР под ред. Б.А. Рыбакова М: 1987
- 2.М.Г. Атаманов. История Удмуртии в географических названиях. – Ижевск: Удмуртия, 1997.
- 3.М.Г. Атаманов. По следам удмуртских воршудов. - Ижевск: Удмуртия, 2001.